

TALABA VA O‘QITUVCHINING IJTIMOIIY MUNOSABATIDA KONFLIKTOLOGIK HOLATLAR MUAMMOSI

¹Jalilova Dilshoda, ²Kazakova Sojida Nariman qizi

¹Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi kafedrası o‘qituvchisi, ²Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11387191>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kundagi dolzarb muammolardan biri – oliy ta‘lim muassasalari o‘qituvchilari va talabalar o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlar natijasida kelib chiqayotdan dolzarb muammolar hamda ularga jamiyat tomonidan qanday munosabat bildirilishi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘z va iboralar: o‘qituvchi, talaba, tahdid, ijtimoiy munosabat, o‘qituvchi-talaba munosabati.

Har bir o‘tib-ulg‘ayayotgan yosh-avlod vakili borki, o‘qib-o‘rganishga, muvaffaqiyatga erishishga, ota-onasining ishonchini oqlab, yurt kelajagi uchun komil inson bo‘lib yetishishga harakat qiladi. Yoshlarning ilm-fan sohasida rivojlanishi uchun ko‘pdan-ko‘p imkoniyatlar bu borada o‘z ifodasini topmoqda. Ayniqsa, oliy ma‘lumotli bo‘lishni orzu qilgan yoshlarning oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim polish jarayonlarida ta‘lim sifatini oshirish, oliygoh faoliyatiga ilg‘or ta‘lim dasturlarini joriy qilish hamda zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ko‘nikmalariga ega bo‘lgan yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning samarali tizimini yo‘lga qo‘yish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarorlarining qabul qilinganligi quvonarlidir.

Yaratilayotgan imkoniyatlar hamda erishilayotgan yutuqlar albatta, eng quvonarli holatdir. Lekin afsuski bugunki kunda oliy ta‘lim muassasalarida yuz berayotgan dil siyohliklar muvaffaqiyatlarimiz zararkunandasiga aylanib qolmoqda. Katta shaharlarda kichik muammolar bo‘lib turganidek, oliy ta‘lim muassasalarida ham professor-o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasida konfliktlar yuzaga kelib turadi. Aynisa, hozirgi kunda yoshlarning ongiga va tarbiyasizligiga xizmat qilayotgan qabih narsalar ularning o‘qish faoliyatida do‘q-po‘pisalar hamda tahdidlarga uchrashiga sabab bo‘lmoqda.

Zamon bilan hamnafaslikda ish yurituvchi, darsning samaradorligini oshirib talabalarning kelajakda komil inson bo‘lib yetishishi hamda mamlakatdagi eng yetuk kadrlardan biri bo‘lishi uchun harakat qilayotgan pedagoglarning talabalarga qilayotgan munosabati, ya‘ni talabalarning o‘z ustida ko‘proq ishlashga undovchi vazifa va topshiriqlarni yuklashi o‘z o‘rnida katta ahamiyat kasb etadi. Chunki o‘qituvchining vazifasi talabalarga bilim berish, ularga o‘z maqsadlariga erishishlari uchun yo‘l-yo‘riq ko‘rsatib, to‘g‘ri yo‘nalish berishi, qolaversa, o‘zining tashkil qilgan darslarida talabalarning qay darajada bilimlarni egallaganini bilish maqsadida savol-javoblar o‘tkazishi, mavzularni takrorlashga doir topshiriqlar berishi, yuklangan vazifalar yuzasidan talabni qat‘iy qo‘yishi maqsadga muvofiqdir.

Hammamizga ma‘lumki, oliy ta‘lim muassasalarida talabalar bilimni baholash maktab tizimidan ancha farq qiladi. Ya‘ni oliy ta‘lim muassasalarida o‘qituvchilar tomonidan ma‘ruza mashg‘ulotlarida berilgan bilimlar oraliq hamda yakuniy nazoratlarda qat‘iy tekshiriladi. Bundan tashqari, mustaqil ta‘lim topshiriqlari asosida talabalar bilimlarini yana bir bor mustahkamlaydilar. Yuz ballik tizimni to‘ldirish uchun talabalar amaliy darslarda o‘z bilimlarini oshkorona ko‘rsatib,

haqqoniy baholanadilar. Albatta, bunday natijalarga erishish uchun o‘qituvchilardan biroz qattiqqo‘llik, talabalardan esa katta ma’suliyat talab qilinadi.

Mazkur jarayonda talabalarning aqliy faoliyati maktab o‘quvchilarinikidan ancha farq qilishi shu tartibda namoyon bo‘ladi. Umumta’lim maktablarida o‘qituvchilar o‘quvchilarni o‘qishga jalb qilishi, uyga vazifalarni vaqtida tayyorlashi uchun “dadangga aytaman”, “jurnalga ikki baho qo‘yaman”, sinfdan qoldiraman degan iboralardan foydalanishi qaysidaydir ma’noda o‘quvchining dars jarayonlarida yanada faollikka intilishida foyda berishi mumkin. Lekin oliy ta’lim muassasalarida talabalarni mavjud holatidan yuqoriroq darajada o‘qishga undashda ham, bugungi kunda ta’lim sifatini oshirish uchun ham, talabaning o‘z ustida ko‘proq ishlashi, fanlar yuzasidan turli adabiyot va manbalarga bir xillikdan qochgan holda murojaat etishiga undalishi uchun ham, tanlagan mutaxassisligi yuzasidan metodlar jamlanmasini chuqur o‘rganishga chorlash uchun ham o‘qituvchi tomonidan berilayotgan qo‘shimcha vazifalar yoki topshiriqlarga nisbatan talabalarning jiddiy munosabat bildirmaslik holatlari ham kuzatilib turiladi. Buning natijasida o‘qituvchi tomonidan qo‘llaniladigan «jazo» metodlariga talabaralar tarafidan tahdid sifatida qaraladigan jarayonlar ham sodas bo‘lib turmoqda.

Albatta, o‘z o‘rnida aytish kerakki, o‘qituvchilarni tahdid qilishda ayblash juda noo‘rindir. O‘qituvchilar ham talabalarning o‘quv sharoitlaridan kelib chiqqan holda topshiriqlar beradilar. Ya’ni har bir auditoriyada karyera qiladigan, oliy ta’limdan keyin magistratura, doktorantura kabi o‘qish faoliyatlarini davom ettiradigan iste’dodli talabalarning tajribalarini hamda bilim, ko‘nikmalarini oshirish maqsadida murakkabroq topshiriqlar, ko‘proq vazifalar beradi. Bu esa o‘qishga faqat diplom uchun kirgan, hech bir maqsadi yo‘q talabalar uchun «tahdid qilish» masalasi bo‘lib qolaveradi.

Bu o‘rinda biz anglashimiz kerakki, yoshlarning tarbiyasi bilan birgalikda ta’limi ham pedagoglarning qo‘lida. Ular ham o‘z vazifalarini bilgan holda ish yuritadilar. Ya’ni hech qachon o‘z manfaatlari uchun talabalarni qurbon qilmaydilar. Talabalik davrida qanchalik mashaqqat va qiyinchiliklar borligini albatta, o‘qituvchilar ham boshidan kechirganlar. O‘z davrida qilingan xatolarni talabalari takrorlamasliklari uchun qilayotgan jonkuyarliklari va halol mehnati kimningdir ko‘ziga g‘araz niyat, o‘z manfaati uchun qilingan foyda sifatida qoralanmoqda. Bir so‘z bilan aytganda «talabaga tahdid» deb qaralmoqda.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, o‘qituvchilik kasbi eng sharaflilik kasbidir. O‘qituvchilarning talabalarga «qattiqqo‘llik» qilib ko‘p topshiriqlar yoki vazifalar berishi bu «tahdid» emas, ertangi porloq kelajak uchun pydevoridir. Korrupsiyaning ildizi ham aynan talabalarning bilimsizligidan kelib chiqadi. Ozgina harakat qilib bilim olishga intilsa, o‘qituvchi albatta, qo‘llab-quvvatlaydi. Ayniqsa, buguni kun ta’lim tizimidagi turli yuqori darajali grandlar, nomdor stipendiyalar, tanlovlarda eng oliy o‘rinlarni yoki yutuqni qo‘lga kiritish uchun talabalarga o‘qituvchi tomonidan beriladigan ta’limiy topshiriqlar ko‘rinishidagi tavsiyalarning manfaati o‘rinli bo‘ladi. Sanalgan nufuzli tanlov yoki grandlarda muvaffaqiyatni qo‘lga kiritish uchun talabadan o‘qituvchi tomonidan bilim va shunga yarasha harakat talab qilinyaptimi, bu «tahdid» emas, talabaning muvaffaqiyatga erishishi uchun qilayotgan natijaviy harakati demakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Абдуллаева А.Р. УЎИТУВЧИНИНГ КОНФЛИКТОЛОГИК ВАЗИЯТЛАРГА НИСБАТАН МАДАНИЯТИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ФУНКЦИЯЛАРИ. International scientific and practical conference “Economics, management and digital innovation in

- education: modern trends and approaches” March 13, 2024.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807462>
2. Humes L.R. The Future of Competency-based Learning IMS Global Consortium // Series on Learning Impact. –2013. – P- 4.
 3. Khalikov A'zam Abdusalomovich. COMMUNICATIVE METHODS OF COMMUNICATION WITH STUDENTS. SCIENCE AND INNOVATION
 4. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 11 NOVEMBER 2023
UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ./
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10231640>
 5. Халиков А.А. Педагогик маҳорат. //Дарслик. – Тошкент, Молия. 2015.- 435 бет.